

TOSHKENT SUV XAVZALARIDA TARQALGAN BALIQLARNING
BIOLOGIYASI

Toshkent davlat agrar universiteti
Ixtiologiya yo'nalishi tayanch doktaranti
Xayrullayev Mirrahmat Patxulla o'gli

Annotatsiya: Mazkur maqolada Toshkent suv xavzalarida tarqalgan baliqlarning biologiyasi haqida soʻz yuritilgan boʻlib, Qora baliq, Kumush tovonbaliq, Oq amur, Oq doʻngpeshona, Amur chebagi baliqlari bilan yoritilgan.

Kalit soʻzlar: Qora baliq, baliq yetishtirish, Kumush tovonbaliq, Oq amur, Oq doʻngpeshona, Amur chebagi, baliq yetkazish.

Respublikamizda mustaqillik yillari barcha sohalardagi kabi baliqchilik tarmogʻini jadal rivojlantirish borasida ham keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, 2009 yildan boshlab Vazirlar Mahkamasi tomonidan har yili baliqchilikni rivojlantirish boʻyicha dasturlar qabul qilinishi natijasida respublikada baliq yetishtirish hajmi 6-9 ming tonnadan (2006-2009) 80-100 ming tonnaga (2018-2019) yetdi. Biroq, hukumatimiz baliq yetishtirish hajmini yanada oshirib 2020 yilda 150 ming tonnaga yetkazish va aholining ushbu qimmatbaho mahsulotga boʻlgan talabini toʻla qonli qondirish vazifasini qoʻymoqda. Ushbu vazifaning ijrosini esa faqat turli tipdagi suv havzalarning baliq mahsuldorligini oshirish yoʻli bilan amalga oshirish mumkin.

Xozirgi kunda adabiyot va oʻzimizning tadqiqotlarimiz natijasida Toshkent shaxri suv xavzalarida 7 ta oilaga tagishli 31 tur tur baliq uchrashligi qayd qilindi. Ular quyidagilar:

I.Lososlar oilasi – Salmonidae

1. Kamalakrang gulbaliq – *Oncorhinus mykiss*

2. Sevan gulbalig'i – *Salmo ishchan*

II. Karplar oilasi

3. Orol qizilko'zi – *Rutilus rutilus aralensis*

4. Turkiston oq chebagi – *Leuciscus squalisculus*

5. Oq amur – *Ctenopharyngodon idella*

6. Uchlab – *Opsariichthys uncirostris*

7. Turkiston qumbalig'i – *Gobio gobio lepidolaemus*

8. Turkiston qumbalig'i – *Gobio gobio lepidolaemus*

9. Turkiston mo'ylabdori – *Barbus capito conocephalus*

10. Yaydoq ko'kcha – *Diptychus dybowskii*

11. Qorabaliq – *Schizothorax intermedius*

12. Chizikli tezsuzar – *Alburnoides taeniatus*

13. Toshkent yuzasuzari – *Alburnoides oblongus*

14. Sharq oqchasi – *Abramis brama orientalis*

15. Qorako'z – *Abramis sapa*

16. Qirraqorin – *Hemiculter leucisculus*

17. Qilich baliq – *Pelecus cultratus*

18. Ko'zli taxirbaliq – *Rhodeus ocellatus*

19. Kumush tovonbaliq – *Carassius auratus gibelio*

20. Sazan (zog'ora baliq) – *Cyprinus carpio*

21. Oq do'ngpeshana – *Hypophthalmichthys molitrix*

22. Chipor do'ngpeshana – *Aristichthys nobilis*

III. Eshvoylar – Cobitidae

23. Dog'li gubach – *Noemacheilus strauchi*

24. Tibet yalangbalig'i – *Noemacheilus stoliczkai*

25. Kushakevich yalangbalig'i – *Noemacheilus kuschekewitschi*

26. Orol tikanagi – *Sabanejewia aurata aralensis*

Laqqalar oilasi – Siluridae

27. Laqqa - *Silurus glanis* Linnaeus
Y. Pesiliyalar oilasi – Poeciliidae
28. Oddiy gambuziya - *Gambusia affinis* (Baird et Girard
YI. Ilonboshbaliqlar oilasi – Channidae
39. Amur ilonbosh balig‘i-*Channa argus warpachowskii* Berg
YI. Olabug‘alar oilasi – Percidae
30. Oq sla – *Stizostedion lucioperca*
YII. Buqabaliqlar oilasi – Gobiidae
31. Amur buqabalig‘i – *Rhinogobius similis*

Karplar oilasi – Syprinidae

Qora baliq – Schizothorax intermedius Mc Clelland

Qora baliq O‘rta Osiyo va shimoliy Hindiston daryolarida tarqalgan. Chuchuk suvda yashovchi bu baliq O‘rta Osiyoda Amudaryo va Sirdaryo manbalarida, ko‘pgina suv havzalarida, jumladan, ko‘l va buloqlarda yashaydi, tog‘ ko‘llarida ham uchrab turadi. Odatda suvi sovuq, toza va tez oqadigan havzalarda hayot kechiradi. Bundan 60-70 yil muqaddam Toshkentning markazidan oqib o‘tadigan Chovli arig‘ida juda ko‘p uchraganligi to‘g‘risida ma‘lumotlar mavjud. Keyinchalik ariq suvining haddan tashqari ifloslanib ketishi natijasida yo‘qolib ketgan.

Qora baliqning rangi yashaydigan muhitiga bog‘liq. Loyqa suvli daryolarda yashovchilarning orqasi och kulrang, yon tomonlari xira kumushrang. Tiniq suvda yashaydiganlarining orqasi qoramtir yoki bo‘zrang, boshi ko‘kimtir, yonlari esa sarg‘ish bo‘ladi. Og‘zi boshining oldida o‘rnashgan, labi qalin, og‘zining burchaklarida bir juftdan mo‘ylovlari bor. Yelka qanotining birinchi shu‘lasi qattiq va uchli, orqa qirrasi arra tishli. Qora baliq kunduzi suv ostidagi kamarlarga kirib yotadi, tunda esa faol hayot kechiradi. Umuman, bu baliq pana

yerlarga yashirilib yotishni yaxshi ko‘radi. Toshlar va qotib qolgan loylar ustiga yopishgan o‘simlik va joinvorlarni shox modda bilan qoplangan o‘tkir qirrali pastki jag‘i yordamida qirib olib yeydi. Chavoqlari mayda planktonlar, qisqichbaqalar bilan ovqatlanadi, kattalari esa yirtqichlarcha hayot kechiradi.

Qora baliq 3-4 yoshida voyaga yetadi, butun yoz bo‘yi urchiydi. Mart va aprel oylarida, hatto sentyabrda ham uvildirig‘i to‘la yetilgan urg‘ochilarini uchratish mumkin. Serpushtligi yoshiga bog‘liq—kattarog‘i 10 mingtacha va undan ham ko‘proq uvildirish tashlashi mumkin. Uvildirig‘ini tagi toshliq yoki qumloq, suvi sekin oqadigan sayoz yerlarga qo‘yadi. Tuxumdan yangi chiqqan chavoqlari may oyidan to avgustgacha uchrab turadi. Xiyla sekin o‘sadi, 20 yoshlarda eng kattasining bo‘yi 0 santimetrgacha keladi, bundan yirigi uchramagan.

Baliqchilikda bu turning unchalik ahamiyati yo‘q. Lekin Sarichelak ko‘lida va Pomir suvlarida ko‘plab ovlanadi, chunki u yerlarda bundan boshqa ovlanadigan baliqning o‘zi yo‘q. Aslida u go‘shining mazaliligi bilan gulmoxidan qolishmaydi, binobarin, uni qo‘riqlash va ko‘paytirish kerak. Ko‘p zamonlardan beri aholi suv havzalarini zulukdan tozalash maqsadida bu baliqni ko‘paytirib keladi. Hozirda ham nurotadagi katta buloqlarda qora baliqlar gala bo‘lib yashayotganini ko‘rish mumkin. Aholi ularni muhofaza qilib turgani uchun buloq suvi ham toza, zuluk kabi zararli jonivorlar yo‘q. Namangan viloyatidagi Baliqko‘lda yashovchi qora baliq pista chaqa oladi, u suv yuziga tashlangan pistani suv qa‘riga olib tushib keta oladi va chaqib yeb, po‘chog‘ini chiqarib yuboradi.

Qora baliqning zaharli ekanini baliqchilar azaldan bilishadi. Shuning uchun ui ovqatga ishlatishda qorin devoridagi qora parda va uvildirig‘i tozalab olib tashlanar edi. Tadqiqotlarda ma‘lum bo‘lishicha, bu baliqning faqat uvildirig‘i zaharli ekan. Toza pishirilsa yoki qovurilsa, uning zaharli xususiyati yo‘qoladi, ammo har qanday holatda ehtiyotkorlik yaxshi.

Kumush tovonbaliq *Carassius auratus gibelio* (Bloch)

Kumush tovon baliq karpsimon oilasining bir turi. Yevropa va Osiyoda keng tarqalgan. O'rta Osiyoda avval faqat Sirdaryo mansabida ko'plab uchrardi. Hozir O'zbekistonning ko'l, suv omborlari, xovuz baliqchilik ho'jaliklari kabi havzalarda ko'paib ketgan. 1952 yillari Zarafshon va Qashqadaryo xavzalarida kumush tovonbaliq uchramagan. Xozirgi kunda O'zbekistonning xamma suv xavzalarida uchraydi.

Kumush tovonbaliqni Toshkent va Samarqand viloyatlari baliqchilik xo'jaliklariga 1951 yili Moskva viloyati Savin baliqchilik xo'jaligidan keltirilib iqlimlashtirilgan. Ko'llar, hovuzlar, Amudaryo bilan Sirdaryoning quyi oqimidagi suvi oqmaydigan yoki juda sekin oqadigan eski o'zanlarda yashaydi. Savinsk kumush tovon balig'i (Moskva oblastidan) 1952-1953 yillarda Kattaqo'rg'on suv omborida iqlimlashtirildi, hozirgi vaqtda bu baliq Zarafshon daryosining o'rta va quyi qismlarida ham uchraydi.

Har qanday sharoitga ham ko'nikib ketaveradi. Uni tagi toshloq va suvi tez oqadigan daryolarda, tagi balchiq yoki loyqa ko'llarda, shuningdek, ko'lmak suvlarda uchratish mumkin, lekin ko'llarda ko'proq bo'ladi. Suv o'simliklari muxiti bu baliq uchun juda qulay sharoitdir. Kislorodi kam suvlarda ham yashashga moslashgan. Orqasi ko'kimtir, qorin tomoni kumush rangda shuning uchun ham unga kumush tovon baliq deb nom berilgan.

Boshqa baliqlar halok bo'ladigan darajadagi yomon sharoitda ham tovon baliq yashay oladi. Bu baliq hasharotlarning lichinkalari, qurt-qumrsqa, chuvalchang, ba'zan o'simliklar bilan oziqlanadi.

Bu baliq Zarafshon daryosida aprel may oylarida tuxum qo'yadi. Respublikamiz havzalarida asosan urg'ochi tovon baliqlar uchraydi, ularning tuxumi boshqa karpsimon erkak baliqlardan otalanadi.

Iqlimlashtirilgan kumush tovon baliqlar tezroq katta bo'lishi bilan maxalliy tovon baliqlardan farqlanadi.

Sazan baliqdan farqi kumush tovonbaliqlarda mo'yablari bo'lmaydi. Tanasining yon tomonlari kumushsimon, ba'zida qora bo'ladi. Yon chizig'ida 28-33 tangachalar mavjud. Oyquloq ustunchalari 46-56 ta.

Kumush tovonbaliqning urchishi o'ziga xos. Urg'ochisi tashlagan uvildiriqni shu tur baliqning erkagi urug'lantirishi shart emas. Populyatsiyasida ko'pincha erkagi bo'lmaydi, bo'lsa ham 1-2 uchraydi. Faqat ba'zi havzalardagina erkagi bilan urg'ochisining soni bir biriga yaqin bo'ladi. Bunday bir jinslik populyatsiyada urg'ochisining uvildirig'ini ekologik tomondan ularga yaqin bo'lgan boshqa utr baliqning erkagi urug'lantiradi. Kumush tovon baliqni urg'ochisini, masalan, zog'ora baliq (karp), shim, oltin tovon baliq kabilarning erkaklari urug'lantiradi. Bu hil chatishuvdan dunyoga kelgan baliqlarni hammasi urg'ochi bo'lib, ona tovon baliqqa o'xshaydi. Urchishda sperma (urug') tuxumni urug'lantirmaydi, balki uning rivojlanshiga yordam beradi xolos. Bunday urchish gipogenez, boshqacha aytganda, urg'ochi tug'ilish deb ataladi. Ba'zan tovon baliq bilan zog'ora baliqning xususiyatlariga ega bo'lgan duragay baliq uchrab qoladi, u zog'ora baliq uvildirig'ining tovon baliq urug'i bilan qo'shilishidan hosil bo'lgan duragaydir.

Tovonbaliq serpusht, 2-3 yoshligining tuxumdonida 50 mingdan 100 mingtagacha uvildiriq bo'ladi. Urg'ochisi uvildirig'ini bo'lib-bo'lib, birinchisi aprel oyining ohirlarida, ikkinchisini may oyining ikkinchi yarmida tashlaydi. Tvonbaliq bilan zog'ora baliqning uvildiriq tashlaydigan yerlari va muddati bir hil. Kumush tovonbaliq tez o'sadi. Umuman, uning o'sishi yashaydigan yeridagi ovqat sharoitiga bog'liq. Chunonchi, bir yashar chavog'ining bo'yi yemish mo'l bo'lgan Kattaqo'rg'on suv omborida 12 sm, ovqat kam bo'lgan Amudaryo etagida esa 6-6.5 sm. Chavoqlari, asosan, suvo'tlar va qisman mayda jonivorlar bilan ovqatlanadi. Kattalarining yemishi detrit, ya'ni suvda chirigan o'simlik qoldiqlari hamda ular bilan aralashgan holda mayda qisqichbaqa, kana kabi jonivordan iborat.

Kumush tovonbaliq O‘zbekistonda tabiiy tarqalgan yerlarida (Amudaryo va Sirdaryo etaklarida) unchalik ahamiyatga ega emas. Lekin ovqat va joy tanlamasligi, ya’ni ekologik jihatdan plastik baliq ekani sababli uni O‘rta Osiyo pasttekisliklaridagi havzalarda ko‘paytirish ancha foydalidir. Kumush tovonbaliq akvariumda saqlanadigan rang-barang va ajoyib oltin baliqlarning nasl boshisi bo‘ladi. Ming yillarcha muqaddam Xitoy va Yaponida uzoq yillar davomida seleksiya etish natijasida kumush tovon baliqning kometa, osmonko‘z, teleskop, marvaridcha, suvko‘z, oltin baliqcha, chachvondum, arslonbosh kabi bir qancha xonakilashtirilgan zotlari yetishtirilgan.

Oq amur – *Ctenopharyngodon idella*

Oq amur (Белый амур)— karpsimonlar oilasining bir turi. Tabiiy tarqalgan joylari Amur daryosi, uning irmoklari va Xitoyning chuchuk suvli daryolaridir.

Oq amur 1960—1961 yillarda Xitoydan keltirilib, Amudaryoning suv havzalarida iqlimlashtirilgan. Keyinchalik Amudaryodan Amu—Buxoro kanali orqali To‘dakul suv omboriga o‘tgan. Xorazm ko‘llarida ko‘plab uchraydi. Xozirgi paytda Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon va Qashqadaryoning suv havzalarida keng tarkalgan bo‘lishiga qaramasdan soni unchalik ko‘p emas. Amudaryo va Sirdaryonng ayrim kismlarida tabiiy kupayish hollari uchraydi. Tallimarjon suv omborida o‘lchamlari katta, uzunligi 67—87,3 sm, og‘irligi 6—10 kg keladigan oq amurlarni ko‘plab uchratish mumkin. Oq amur tez o‘sovchi baliq bo‘lib, Sirdaryo suv havzalarida og‘irligi 45 kg gacha boradi.

Oq amur vatanida 7—10 yoshda jinsiy voyaga yetsa, bizning sharoitda iqlimlashgan baliqlardagi, bu ko‘rsatkich asosan 4—5 yoshni tashkil qilmoqda. Absolyut serpushtililigi 100 mingdan 900 minggacha uvildiriqni tashkil qiladi.

Ok amur asosan yuqori suv o‘simliklari bilan ovqatlanib, kanal va kollektorlarni suv o‘tlaridan tozalashda biomeliorator rolini bajaradi. Bundan tashqari yaxshi o‘sish sur‘atiga ham ega. Shu sababdan oq amurni baliqchilik xo‘jaliklarida ko‘paytirish katta natijalar bermoqda.

Oq do'ngpeshona – *Hypophthalmichthys molitrix*

Chuchuk suv balig'i. Asosan daryolarda yashaydi, qishda suv ostidagi kamarlarda to'planib yotadi. Bo'yi bir metrcha, og'irligi 1-20 kilogramgacha yetadi. Tangachalari mayda, boshi xumdek, og'zi tepaga qaragan, xalqum tishlari bir qator, Qornida o'tkir qirrali pushtagi bor. Tanasi kumushrang, suzgichlari och kulrang yoki sarg'ish.

5-6 yoshida voyaga yetadi, 500 mingtagacha uvildiriq tashlaydi. Lichinkasi dastlab mayda qisqichbaqasimonlar, keyinchalik mayda suvo'tlari fitoplankton bilan ovqatlanadi. Umuman, oq do'ngpeshona o'simlikxo'r baliq, Yoshlari kattalaridan alohida yashaydi. Eshkak yoki qayiq motorining tovushini eshitganda suvdan irg'ib chiqish odati bor.

Oziqlanish xususiyatiga ko'ra, barcha mavjudotlar avtotrof va geterotroflarga ajratiladi.

Oq do'ngpeshona balig'ining chavoqlarini o'stirish va oziqlantirish usullari xiom-xil. Oziqa yetishtirish tajribalarini 1882 yili Rossiyada N.D.Dep o'tkazgan bo'lib, unga "ruscha usul" deb nom bergan. Keyinchalik bunday tajribalarni boshqa davlatlarda xam olib borishgan. Bunda, dafniyalarni yetishtirib sun'iy baliqchilik xavzalariga tashlab baliqlarning o'sish sur'atini tezlashtirishgan. Xozirgi kunda bunday ob'ektlarning soni 20 tadan oshib ketgan. Ularga: dafniyalardan: *Daphnia magna*, *D.pulex*; moinalardan: *Moina macrocopa*, *M. rectirostris*; xidoruslardan: *Shydorus sphaericus*; seriodafniyalardan: *Ceriodaphnia reticulata*; jabraoyoqlilardan: *Artemia salina* va *Streptocephalus dorsalis*; nematodalardan: *Panogrellus rediviosus*; xironomid lichinkalaridan: *Chironomus dorsalis*; kolovratkalaridan: *Brachionus calyciflorus* xisoblanadi.

Oq do'ngpeshona. Dastlabki 2 hafta davomida lichinkalar zooplankton organizmlari (kolovratkalar, mayda qisqichbaqalar va boshq.) bilan oziqlanadilar. Baliqchilar fitoplankton bilan oziqlanishga o'tadilar.

Amur chebagi - *Pseudorasbora parva* (Temminck et Schlegel)

Amur chebagi 1960 yilda Oqqo‘rg‘on baliqchilik kombinatiga tasodifan olib kelingan bo‘lib, qulay sharoit bo‘lgani uchun Sirdaryo va boshqa suv xavzalarga xam tarqalgan. Tanasi cho‘zilgan, yon tomonlaridan qattiq qisilgan. Og‘zi yuqoriga qaragan, kichik. Pastki jag‘i tepaga qayrilgan, yuqorgisidan bir oz chiqib turadi. Tomog‘i tangachalar bilan qoplangan. Yon chizig‘i to‘g‘ri bo‘lib, tananing o‘rtasida joylashgan. Hamma tangachalari yarim oy shaklidagi qoramtir dog‘lar bilan qoplangan. Halqum tishlari bir qatorli. Yelka suzgich qanotida III 7, anal suzgich qanotida II-III 5-6 ta shu‘la mavjud. Yon chizig‘ida 32-38 tangacha bor. Oyquloq ustunchalari juda kalta. Tanasining uzunligi 12 sm gacha, odatda deyarli undan ham kichik.

Tabiiy areli – Amur havzasi, Xitoy suv havzalari. Xitoydan o‘simlikxo‘r baliqlarni iqlimlashtirish paytida tasodifan kelib qolgan. Hozirda O‘zbekistoning hamma tekislik suv havzalarida uchraydi.

Jinsiy voyaga 2 yoshda yetadi. Urchishi apreldan-sentyabrgacha. Suv havzalarning sayoz joylarga, turli substratlarga uvildiriq tashlaydi. Erkaklari urchishga joy hozirlaydi va tashlangan uvildiriqlarni qo‘riqlaydi. Suv umurtqasizlari bilan ovqatlanadi.

Ovlanmaydigan tur. Hovuz baliqchiligida xashaki baliq hisoblanadi.

Qilich baliq – *Pelecus cultratus*

Qilich baliq Boltiq, Qora, Kaspiy dengizlari havzasida tarqalgan. O‘rta Osiyoda Sirdaryo va Amudaryo havzalarida yashaydi. Tiniq suvlarni yaxshi ko‘radi, daryo tagida gala bo‘lib yuradi. Bo‘yi 35 santimetrgacha, og‘irligi 300 grammcha.

Tanasining shakliga qarab uni ba‘zi yerlarda tarasha baliq, boshqa joylarda qilichsimon baliq deb ataydilar. Tangachalari oson ko‘chadi, ko‘krak suzgichi uzun, Usti ko‘kimtir-zangori, qorin va yonlari kumushrang, Iyagining tagi dan dum osti suzgichiga qadar cho‘zilgan o‘tkir qirrali pushtagi bor. Yon chizig‘i egri-bugri, og‘zi yoshlarida oldinga, kattalarida tepaga qaragan.

Qilich baliq may oyida va iyunning birinchi yarmida urchiydi. Urg'ochisi diametri 3,5 millimetrli 30 mingtacha uvildiriq tashlaydi. Lichinkasi tuxumdan 2,5 sutkada chiqadi. Kattalari urchigandan keyin ochiq dengizga ketib, iyuldan to oktyabrgacha qadar yakka holda yashaydi, oktyabrda esa gala bo'lib, qirg'oqqa qaytadi va shu yerda qishlaydi. Martda yana ochiq dengizga yo'l oladi, aprelning oxirida urchish uchun yana qirg'oqqa qaytadi.

Yozda tunlari yemish qidirib suv yuziga chiqadi, kunduzi pastga tushib ketadi. Turli hil mayda umurtqasiz jonivorlar, xashaki va chavoq baliqlar bilan ovqatlanadi. Ovlanadigan baliqlardan bo'lishiga qaramay iqtisodiy ahamiyati yo'q, go'shti mazali, ammo ancha sersuyak, qiltanog'i ham ko'p, Tangachasidagi guanin moddadan sun'iy marvarid tayyorlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Axmedov X.Yu., Turgunova U., Saidov Z. Baliq chavoqlarini yetishtirish. ChF «KARRLO» Tashkent, 2006.
2. Xusenov S.Q. Niyozov D.S., Sayfullaev G.M. Baliqchilik asoslari. Buxoro, 2010
3. Zohidov T.Z. Zoologiya ensiklopediyasi. Toshkent. 1979.
4. Спановская В.Д. Система рыб до подотрядов и их главнейшие представители. Изд. МГУ, 1975
5. Николский Г.В. Частная ихтиология. М., “Высшая школа”, 1971
6. Moiseev P.A., Azizova I.A., Kuranova I.I. Ixtiologiya. “Легкая и пищевая промышленность”, 1981
7. Anisimova I.M., Lavrovskiy V.V. Ixtiologiya. М., “Agropromizdat”, 1991
8. Mirabdullaev I.M., Mirzaev U.T., Kuzmetov A.R., Kimsanov Z.O. O'zbekiston va qo'shni xududlar baliqlari aniqlagichi Toshkent “Sano-standart” 2011.
9. Bauer O.N. i dr. – Болезни прудовых рыб. М. «Kolos», 1981. 350 с.

10. Быховская – Павловская И.Е. Паразитологические исследования рыб. 1969.
295 с.

